

sintomas psíquicos:

irritabilidade, instabilidade

emocional, choro descontrolado,

depressão, distúrbios de

ansiedade, melancolia e perda

da memória

**Será que é
Menopausa?**

Dificuldade para esvaziar a bexiga, dor e pressa para urinar, perda de urina, infecções urinárias e ginecológicas, ressecamento vaginal, dor à penetração e diminuição da libido;

Último ciclo menstrual, ou seja, a última menstruação. Ocorre, em geral, entre os 45 e 55 anos.

Alterações na pele, nos cabelos e nas unhas, que ficam mais finos e quebradiços;

Osteoporose

Alterações do sono

Ondas de calor (fogachos)

Autores:

**Francisca Lívia de Abreu Azevedo
Danniel de Lima Gonçalves Gomes Teixeira**

Larissa dos Reis Rangel

Hellen Roehrs

Vivianne Mendes Araújo Silva

Referências:

Biblioteca Virtual da Saúde. Menopausa e climaterio. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/menopausa-e-climaterio/#:~:text=A%20menopausa%20corresponde%20ao%20C3%BAItimo,de%20menopausa%20prematura%20ou%20precoce>. Acesso em: 25. Mar. 2024.

Hospital Israelita Albert Einstein. Sintomas da Menopausa: Veja quais são e como aliviar. Disponível em: <https://vidasaudavel.einstein.br/sintomas-da-menopausa/>. Acesso em: 25. Mar. 2024.

Hospital Israelita Albert Einstein. Sintomas da Menopausa: Veja quais são e como aliviar. Disponível em: <https://vidasaudavel.einstein.br/sintomas-da-menopausa/>. Acesso em: 25. Mar. 2024.